

Caso Putis (Perú).

Exhumación realizada por el Equipo
Peruano de Antropología Forense - EPAF.

FOTOGRAFÍA DE ALAIN WITTMANN

REVISTA DE LA **ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA FORENSE**

COMITÉ EDITORIAL

Carmen Rosa Cardoza

Anahí Ginarte

Claudina González

Silvana Turner

ralaf2023@gmail.com

Edita: Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF). Asociación civil sin fines de lucro fundada en 2003. Inscrita en la ciudad de Bogotá, Colombia.

COMITÉ DIRECTIVO

Asociación Latinoamericana de Antropología Forense

Presidenta:

Mgter. Ivana Wolff

La Revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (RALAF) es una revista Open Access (OA) que comparte el Copyright con los autores: cada autor con respecto a su trabajo y el editor con respecto a la revista en sí misma.

La revista se adhiere a los principios y procedimientos dictados por el Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org y a los lineamientos éticos de ALAF

Fotografía de portada: Alan Wittmann

Diagramación y diseño: Diego Gorzalczany

Diciembre 2025. Año III N°3

CONTENIDO

1. **Editorial.** 4
2. **La Antropología Forense en Cuba, su historia y protagonistas.** 8
Dodany Machado Mendoza y Yoel Monzón González.
3. **Resguardar sin identificar: el modelo mexicano de panteones forense.** 27
Aurora Marcela Pérez-Flórez y Metzner Arumi Mendoza-Castellanos.
4. **Homicidio y sistema de salud. Variables y consideraciones para la reducción de “lesiones graves seguidas de muerte” en Perú.** 54
Jarís Mujica, Christian Campos Vásquez y Nicolás Zevallos.
5. **Identificación e interpretación de lesiones por proyectil de arma de fuego en restos óseos: una breve introducción.** 81
José Pablo Baraybar.
6. **Fotografía Forense.** 105
Alain Wittmann.
7. **Antropología como Ciencia Forense en Latinoamérica: Un campo en expansión y sus proyecciones más allá de lo tradicional.** 126
Roberto C. Parra, Douglas H. Ubelaker, Luis Fondebrider, Gonzalo Garizoain, Albertina Ortega-Palma, Daniela Fernandoy, Lucio A. Condori, Georgina Pacheco, Daniel Castellanos, Joe Adserias-Garriga, Paulo Miamoto, Melina Calmon, Adán Hernández, Claudia Aranda y Leandro Luna.

Editorial

Hace tres años iniciamos la difícil tarea de reunir a diferentes autores y colegas mediante la publicación de sus investigaciones, centrándonos en resaltar el desarrollo latinoamericano de la antropología y otras disciplinas forenses, pero también insistiendo en la necesidad de continuar con uno de los objetivos del Comité Editorial, que es llegar a ser una revista indexada y reconocida más allá de nuestro continente.

En este contexto estamos complacidas de presentarles el tercer número de la Revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense - RALAF. En esta oportunidad hemos contado con la contribución de seis artículos de varias perspectivas en temáticas que también reflejan la amplitud de nuestra disciplina.

Desde el primer número, RALAF busca dar a conocer la historia y desarrollo de la antropología forense en la región. Desde Cuba, contamos con el aporte de **Dodany Machado Mendoza** y **Yoel Monzón González** titulado “**La Antropología Forense en Cuba, su historia y protagonistas**”. Su trabajo nos cuenta la historia extensa de la práctica forense en Cuba y de sus protagonistas. Resaltan su devenir estrechamente vinculado al trabajo pericial como auxiliar de la administración de justicia, tanto de hechos criminales como de catástrofes.

Desde México, **Aurora Marcela Pérez-Flórez** y **Metzeri Arumi Mendoza-Castellanos** discuten en su trabajo titulado “**Resguardar sin identificar: el modelo mexicano de panteones forenses**” la grave crisis en materia forense del país norteamericano, con más de 133.677 víctimas de desaparición forzada. La problemática de la desaparición forzada, la acumulación de más 72.000 cuerpos sin identificar y el desafío agravado del fenómeno migratorio han dado lugar a una crisis humanitaria. Además, las inhumaciones en fosas individuales o en fosas comunes sin registros claros o codificación eficiente, imposibilitan el correcto cruce de información *ante* y *post mortem*. Nos interesa resaltar la siguiente reflexión de las autoras: “*El Estado mexicano enfrenta así el desafío urgente de transformar los espacios de resguardo en eslabones activos de una política pública articulada*”

e integral. No basta con construir infraestructura: es indispensable garantizar su operación técnica, financiera y humana; vincularla con mecanismos efectivos de búsqueda, y someterla a procesos de supervisión independiente.”

Desde Perú, **Jaris Mujica, Christian Campos Vásquez y Nicolás Zevallos** con **“Homicidio y sistema de salud. Variables y consideraciones para la reducción de ‘lesiones graves seguidas de muerte’ en Perú”**, abordan y discuten la casuística de homicidios en la región metropolitana de Lima y Callao entre 2011 y 2021, desde la criminología atendiendo a cómo los problemas en la eficacia y rapidez en atención primaria de salud de paramédicos y médicos, acompañada por una labor de seguridad policiaca, sistemas de alerta y medios de transporte junto a un correcto entrenamiento del personal, reduciría considerablemente la tasa de muerte por homicidios.

Contamos también con la contribución de **José Pablo Baraybar**. En este caso, el autor nos presenta el trabajo **“Identificación e interpretación de lesiones por proyectil de arma de fuego en restos óseos: una breve introducción”**, que introduce al lector en el tema de lesiones de armas de fuego en los restos óseos y materiales asociados. Realiza un especial hincapié en las lesiones del cráneo y esqueleto post craneal, asociándolas con las alteraciones que las mismas producen en la ropa. Interesante trabajo que suma, además, bibliografía en nuestro idioma. En este trabajo también vemos reflejada la vasta experiencia del autor alrededor del mundo, especialmente Perú, su país natal y en la región de los Balcanes.

Suma su valioso aporte a este número **Alain Wittmann**, su artículo **“Fotografía Forense”**, en donde sistematiza su experiencia de 28 años en el campo forense. Sin duda, la documentación visual del trabajo forense, muchas veces reproducible sólo a través de estas imágenes, es una tarea imprescindible y forma parte del trabajo científico forense. En palabras de Clyde Snow: *“No hace falta decir que la fotografía es una parte muy importante de cualquier investigación científica forense. El proceso completo de contar la historia de un crimen —perennizando el espacio en el tiempo— depende de la experiencia y habilidad del fotógrafo forense. Pero una buena fotografía forense hace más que documentar la evidencia; proporciona una parte vital de las pruebas durante su presentación en la corte”* (Snow, C, 2014:15).

Finalmente, cierran este volumen **Roberto Parra, Douglas Ubelaker, Luis Fondebrider, Gonzalo Garizoain, Albertina Ortega-Palma, Daniela Fernandoy, Lucio A. Condori**,

Georgina Pacheco, Daniel Castellanos, Joe Adserias-Garriga, Paulo Miamoto, Melina Calmon, Adán Hernández, Claudia Aranda y Leandro Luna, quienes con su trabajo **“Antropología como Ciencia Forense en Latinoamérica: Un campo en expansión y sus proyecciones más allá de lo tradicional”** realizan un gran esfuerzo en describir la trayectoria disciplinar en América, resaltando el papel humanitario y social que brinda la antropología forense en su devenir latinoamericano, remarcando los aportes, tanto teóricos como prácticos, a partir de las experiencias locales. En síntesis, un trabajo fundamental para pensar la antropología forense de cara al futuro.

Queremos agradecer a los y las autoras que publican los resultados de sus investigaciones, demostrando una vez más la interdisciplinariedad en materia forense latinoamericana. De la misma manera agradecemos el trabajo realizado por revisores y evaluadores de este número, quienes mediante sus recomendaciones ayudaron a mejorar sustancialmente la calidad de los trabajos aquí presentados.

Agradecemos al fotógrafo forense Alain Wittmann por la foto que ilustra la portada que corresponde a la exhumación del EPAF en el sitio de Putis en Ayacucho, Perú en 2008. Hacemos extensivo el agradecimiento a Diego Gorzalczany, quien nos acompaña por tercer año consecutivo como diagramador de la revista.

Este año marca la salida del Comité Editorial de nuestro compañero Edixon Quiñones, quien, por cuestiones laborales, no ha podido continuar. Le agradecemos su participación y sus valiosos aportes. Le deseamos lo mejor y éxitos en su trabajo aplicado al derecho internacional humanitario.

Como cada año en octubre se lleva a cabo el congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en donde se reúnen socios y no socios de la región. Este año nos congregamos en la XX edición del congreso en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en donde tuvimos la oportunidad de compartir más de 200 ponencias. Estas reuniones nos dan el punto de partida para invitar a los que participaron a que sumen sus trabajos para el próximo número.

El Comité Editorial les desea lo mejor para el próximo 2026, en una región y en un mundo donde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario están en claro retroceso, y nuestro trabajo en situaciones de gran

fragilidad. Sin embargo es muy necesario, por lo que tenemos que seguir adelante con ética, conocimiento y mucho compromiso con los pilares fundacionales de ALAF.

Convocamos y esperamos la participación de los socios de ALAF y de la comunidad forense en los próximos números de RALAF.

Les saludamos con un cordial abrazo, deseándoles Felices Fiestas de fin de año.

Carmen Rosa Cardoza, Anahí Ginarte, Claudina González y Silvana Turner.

Resguardar sin identificar: el modelo mexicano de panteones forenses

Storing without identifying: the Mexican model of forensic cemeteries

AURORA MARCELA PÉREZ-FLÓREZ

Escuela Nacional de Ciencias Forenses (EnaCiF). Universidad Nacional Autónoma de México,

auroraperez@enacif.unam.mx

METZERI ARUMI MENDOZA-CASTELLANOS

Escuela de Medicina. Universidad de Creta,

arumi_mendoza@hotmail.com

Resumen

En México, la creación de panteones forenses se ha presentado como una solución técnica y humanitaria ante la saturación de los servicios médicos forenses y el aumento de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas. A diferencia de prácticas anteriores —cuando los cuerpos eran depositados en fosas comunes sin registro—, hoy se opta por modalidades de inhumación individualizada. No obstante, esta práctica suele aplicarse sin archivos *post mortem* completos ni integración sistemática en bases de datos que permitan su cotejo con personas desaparecidas. A ello se suma la desactualización de registros conforme cambia el estado de conservación de los cuerpos, lo que compromete su trazabilidad y reduce las posibilidades de identificación. Este trabajo ofrece una revisión crítica del modelo mexicano de panteones forenses mediante un análisis cronológico y el estudio de casos estatales. Se argumenta que estos espacios no operan como sitios temporales para la búsqueda y restitución, sino como dispositivos institucionales de archivo orientados a descongestionar infraestructuras. Se identifican fallas estructurales, fragmentación normativa y ausencia de mecanismos eficaces de trazabilidad, lo que contribuye a una segunda desaparición dentro del aparato estatal. Lejos de facilitar justicia, los panteones forenses reflejan una política forense de resguardo prolongado sin garantías de identificación y restitución.

Palabras claves: Identificación humana. Desaparición forzada. Crisis forense. Fosa común. México.

Abstract

In Mexico, the creation of forensic burial facilities has been presented as a technical and humanitarian solution to the saturation of forensic services and the growing number of unidentified or unclaimed deceased persons. Unlike previous practices—when bodies were buried in mass graves without any record—current approaches promote individualized burial. However, this practice is often implemented without complete post-mortem files or systematic integration into databases that would enable matching with missing persons. In addition, records are frequently not updated as the condition of bodies changes, compromising traceability and reducing the chances of identification. This paper offers a critical review of the Mexican model of forensic cemeteries through a chronological analysis and case studies across different states. It argues that these spaces do not function as temporary sites for search and restitution but rather as institutional archives aimed at relieving pressure on forensic infrastructure. The paper identifies structural failures, legal fragmentation, and the absence of effective traceability mechanisms, which contribute to a “second disappearance” within the state apparatus. Far from facilitating justice, forensic cemeteries reflect a prevailing forensic policy centered on prolonged anonymous storage rather than identification and restitution.

Keywords: Human identification. Enforced disappearance. Forensic crisis. Mass grave. Mexico.

Antecedentes internacionales del resguardo de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas

En escenarios de conflicto armado, violencia masiva o crisis humanitarias, la gestión de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas representa un desafío constante para las autoridades. Frente a la imposibilidad de identificar y restituir de forma inmediata los centenares —e incluso miles— de cuerpos bajo resguardo institucional, diversos países han desarrollado modelos provisionales de almacenamiento y resguardo.

En Argentina, durante la dictadura militar (1976-1983), numerosas víctimas de desaparición forzada fueron enterradas en fosas comunes dentro de cementerios públicos, sin ningún registro oficial. A partir de mediados de los años ochenta, con el restablecimiento del orden democrático y la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se inició un proceso sistemático de exhumaciones con metodología científica, priorizando la recolección cuidadosa de evidencia, la documentación y el resguardo digno de los cuerpos (Catoggio, 2021).

Asimismo, en Colombia, el conflicto armado interno —que se ha extendido por más de cinco décadas— dejó como saldo miles de personas desaparecidas, muchas de las cuales fueron arrojadas a ríos o sepultadas sin identificar en cementerios locales. En respuesta, instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) han implementado estrategias para la localización, exhumación, identificación y entrega digna de los cuerpos a las familias. Entre ellas destacan los centros de resguardo individual con documentación detallada y mecanismos de participación con familiares, orientados a garantizar procesos respetuosos y con enfoque humanitario (Comisión de la Verdad de Colombia, 2022)

En la región de los Balcanes, los conflictos de la antigua Yugoslavia (1991-2001) dejaron un saldo aproximado de 40,000 personas desaparecidas, lo que llevó a la implementación de cementerios temporales y sistemas de identificación masiva con apoyo inter-

nacional. Estas experiencias establecieron precedentes fundamentales en términos de trazabilidad, documentación y cooperación institucional (ICMP, 2019)

En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se han desarrollado instrumentos clave que orientan las buenas prácticas en el resguardo de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas por parte de los Estados. Entre ellos destacan el *Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas* (OHCHR, 2017) y el manual *Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists* de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015). Ambos documentos subrayan la importancia de garantizar condiciones de higiene, dignidad y trazabilidad, así como la obligación de identificar y restituir los cuerpos a sus familias.

Además, organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han elaborado diversas directrices sobre el resguardo de cuerpos en contextos de violencia masiva o desastres naturales. Estas recomendaciones, contenidas en documentos como *La gestión de cadáveres en situaciones de desastre. Guía práctica para equipos de respuesta* (OPS, 2016) 2016 y *Humanity after Life: Respecting and Protecting the Dead* (ICRC, 2019), enfatizan la necesidad de mantener una documentación adecuada, evitar la acumulación prolongada de cuerpos y asegurar condiciones de almacenamiento temporal que faciliten su posterior identificación y restitución.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un centro de resguardo forense u homólogo se define de la siguiente manera:

Se refiere al espacio destinado al almacenamiento, protección y trazabilidad de los cadáveres y restos de seres humanos no identificados o identificados no reclamados, en tanto se espera sean entregados a sus familiares. Un centro de resguardo forense también puede ser un panteón ministerial o un panteón forense (INEGI, 2025, p. 31).

Bajo esta definición se agrupa una variedad de infraestructuras que difieren en su diseño físico y en los niveles de control institucional, desde gavetas verticales u horizontales y espacios de inhumación común o individualizada, hasta estructuras técnicas como las osteotecas y cámaras frigoríficas. Esta diversidad responde, en gran medida, a la

ausencia de criterios técnicos homologados, lo que dificulta su clasificación precisa y complica la comparación entre entidades. En este contexto, se analiza a continuación la configuración del modelo nacional de panteones forenses, sus orígenes, principales limitaciones y tensiones institucionales.

Emergencia forense en México y la segunda desaparición

Las desapariciones forzadas en México comenzaron a documentarse de manera sistemática a finales de los años sesenta, en el contexto de la llamada “Guerra Sucia”, cuando el Estado mexicano emprendió una campaña de represión contra movimientos sociales y armados (COMVERDAD, 2022). A partir de 2006, con la militarización de la seguridad pública bajo el argumento de combatir al narcotráfico, se intensificaron las violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias (Rosen y Zepeda, 2015; Devia et al., 2024).

A raíz de esto, se han configurado dos crisis entrelazadas: una vinculada con la desaparición de personas y otra con la acumulación de cuerpos no identificados o no reclamados en los servicios forenses. Actualmente, México enfrenta la desaparición de más de 133,677 personas (CNB y SEGOB, 2025); mientras que en los servicios forenses se acumula un número creciente de cuerpos sin identificar, que podrían superar los 72,000 según estimaciones de organizaciones civiles derivadas de solicitudes de información a fiscalías del país (Tzuc y Sánchez, 2024).

Esta situación ha dado lugar a lo que colectivos de familias buscadoras, especialistas y organismos de derechos humanos han nombrado como “segunda desaparición”: una forma de revictimización institucional dentro del propio aparato estatal (Beltrán-Gil, 2022; Yankelevich et al., 2022; Estrada, 2023). Se trata de personas localizadas sin vida cuyo paradero vuelve a perderse debido a deficiencias en la trazabilidad, la desarticulación interinstitucional o las fallas en la notificación.

Esta dinámica se complica aún más en el caso de personas migrantes —particularmente centroamericanas— que transitan por el país rumbo a Estados Unidos, enfrentando múltiples formas de violencia e impunidad (De la Rosa, 2020). México concentra miles

de casos de desaparición en ruta, cuya búsqueda, identificación y eventual repatriación requiere la intervención simultánea entre fiscalías, autoridades locales, consulados y ministerios de relaciones exteriores. La carencia de protocolos claros de coordinación entre estas instancias prolonga la incertidumbre de las familias y aumenta el riesgo de revictimización (FJEDD et al., 2024).

La repatriación no solo implica trasladar los cuerpos al país de origen, sino también verificar registros *ante mortem*, intercambiar documentación y, en la práctica, recursos económicos que muchas familias no pueden cubrir. Además, el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) —creado en 2015 por el gobierno mexicano para recibir denuncias y apoyar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas desde consulados y embajadas— ha señalado la ausencia de estadísticas públicas y la limitada canalización de las denuncias recibidas en el exterior hacia las instancias competentes, lo que refuerza la invisibilidad de las personas migrantes fallecidas dentro del sistema forense mexicano (FJEDD et al., 2024).

Opacidad institucional y ausencia de registros confiables

A esta crisis se suma una falla estructural: la limitación de datos públicos, confiables y actualizados. No es posible conocer con precisión cuántas personas han desaparecido; cuántas han fallecido y no han sido identificadas; cuántas han sido identificadas, pero no reclamadas; ni cuántos cuerpos han sido inhumados o exhumados en panteones municipales, fosas comunes o clandestinas. Lo único claro es que todas estas cifras muestran una tendencia creciente.

Esta opacidad responde, en parte, a la inexistencia de un repositorio nacional que concentre, organice y actualice esta información de forma sistemática. Hasta abril de 2024, el principal canal utilizado por periodistas, organizaciones y académicos para acceder a datos forenses era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante solicitudes ciudadanas. Tras su desaparición como parte de una reforma impulsada por el Ejecutivo, esta vía quedó limitada, dejando un vacío crítico en el acceso a información pública sobre el funcionamiento del sistema forense y de procuración de justicia (Lozano, 2025).

Actualmente, la única fuente oficial disponible es el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), que publica resultados anuales con datos del año anterior (INEGI, 2025). Este instrumento comenzó a incorporar variables específicas sobre servicios periciales hasta su edición de 2022, por lo que los primeros registros disponibles en esta materia corresponden a 2021. Si bien el censo se levanta mediante un cuestionario único aplicado a todas las fiscalías, la información presenta limitaciones importantes: los indicadores cambian entre ediciones, lo que dificulta la comparación interanual, y variables clave como ingresos, egresos y cuerpos en resguardo muestran inconsistencias que impiden determinar con precisión el rezago forense y el tiempo de resolución de cada caso.

El surgimiento del modelo de resguardo forense mexicano: improvisación, institucionalización y actualidad

La noción de panteón forense comenzó a ganar visibilidad pública en México a partir de 2014, cuando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) lo propuso formalmente como una respuesta emergente al creciente rezago de cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) (Coronel, 2019; BCReporteros, 2023). Aunque el concepto ya circulaba en ámbitos técnicos, fue en este momento cuando se introdujo en el debate de política pública. Para 2016 ya se tenía registro de inhumaciones en panteones municipales en diversos estados, implementadas por autoridades locales ante la saturación forense (Miranda, 2016).

En 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la creación de panteones forenses como parte de una estrategia institucional ante el colapso de los SEMEFOS (Sánchez, 2017). Ese mismo año entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional De Búsqueda de Personas (en adelante Ley General en Materia de Desaparición), que prohíbe la cremación de cuerpos no identificados o no reclamados, y ordena su inhumación individual una vez agotadas las diligencias de identificación. Además, establece que el resguardo debe realizarse con dignidad, asegurando la posibilidad de futuras exhumaciones (LGMDFP, 2017).

El tema adquirió notoriedad nacional e internacional en 2018, tras el hallazgo en Jalisco de dos tráileres con decenas de cuerpos en descomposición (Franco et al., 2020). El caso evidenció la magnitud del colapso forense y el uso de medidas improvisadas sin trazabilidad. A partir de entonces, el concepto de “panteón forense” se consolidó en el discurso público y mediático como una solución técnica ante una crisis estructural.

Tras la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición, comenzaron a realizarse exhumaciones en panteones municipales donde previamente se habían inhumado cuerpos no identificados como medida improvisada. Destacan como primeros casos los de Jojutla (Morelos), Miguel Alemán (Tamaulipas), y Saltillo (Coahuila) (Rea, 2020; Hernández, 2021; Sánchez, 2024). Este aumento en el número de cuerpos bajo custodia estatal motivó la planificación de panteones forenses como solución institucional paralela.

Aunque algunas entidades plantearon modelos integrales que incorporaban laboratorios genéticos, unidades de antropología forense o centros de identificación, en la mayoría de los casos se impuso la urgencia de almacenamiento sobre la planeación técnica. Así, diversos panteones forenses fueron diseñados para recibir de inmediato cientos de cuerpos acumulados, operando desde el inicio al límite de su capacidad, sin ningún tipo de previsión sostenible.

Algunos proyectos iniciales, como los desarrollados en Coahuila, Sonora y Jalisco (Sánchez, 2024, Martínez, 2020), incluyeron medidas técnicas consideradas un avance frente a la opacidad de las fosas comunes. Estas medidas incluían la georreferenciación de sepulturas, fichas individualizadas con información anatómica, protocolos de registro detallado, así como la participación de colectivos de familiares en los procesos de diseño y supervisión.

Sin embargo, estas iniciativas se implementaron de forma fragmentaria y sin los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. Las fichas *post mortem* resultaron incompletas, las bases de datos no se integraron con registros genéticos o nominales, y la falta de personal especializado limitó su operatividad. Sin una política nacional de identificación ni mecanismos eficientes de seguimiento, estos espacios han terminado replicando las limitaciones estructurales del sistema forense del país.

Actualmente, se tiene registro de centros de resguardo forense en 17 entidades federativas (Figura 1). Destacan Coahuila (6), Sinaloa (5) y Tamaulipas (3) por concentrar el mayor número de centros, lo que podría asociarse con los altos niveles de violencia y desapariciones que enfrentan estos estados. Sin embargo, la distribución resulta desigual: estados que también registran cifras elevadas de homicidios y desapariciones —como Guanajuato, Estado de México y Baja California (CNB y SEGOB, 2025; INEGI, 2025; León, 2025; SESNSP, 2025)— apenas cuentan con un centro cada uno. Esta disparidad refleja la ausencia de criterios nacionales homogéneos para planear y asignar infraestructura forense, así como la falta de una estrategia articulada frente al resguardo e identificación de los cuerpos.

Centros de resguardo forense u homólogo por entidad federativa, México 2024

Figura 1. Entidades federativas que, al cierre de 2024, cuentan con centro de resguardo forense u homólogo en México. **Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del INEGI (2025). **Nota:** La Fiscalía General de la República no reportó centro de resguardo. *El dato proporcionado corresponde exclusivamente al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), en ediciones anteriores el levantamiento se realizaba al CRIH y a la fiscalía estatal.

La ausencia de marco normativo: improvisación jurídica y vacíos legales

La creación y operación de panteones forenses en México carece de una regulación jurídica nacional que establezca criterios obligatorios sobre su diseño, funcionamiento o supervisión. Las autoridades locales han tenido que adaptar normativas concebidas para cementerios municipales —orientadas a personas identificadas y reclamadas— a contextos forenses que requieren condiciones técnicas y legales distintas. Esta atribución municipal, basada en el artículo 115 constitucional (CPEUM, 1917), ha derivado en una administración altamente heterogénea, con espacios gestionados por autoridades locales, asociaciones privadas o sin una figura claramente definida, dificultando la trazabilidad y el control.

La Ley General de Salud contempla lineamientos generales para la disposición de cadáveres, incluyendo el uso de fosas comunes. Sin embargo, no establece distinciones claras entre usos asistenciales y forenses, permitiendo una aplicación discrecional, especialmente en contextos de saturación (LGS, 2024). Artículos como el 348, 349 y 350 Bis regulan aspectos como el tiempo máximo para inhumar y las condiciones sanitarias de exhumación, pero no consideran criterios diferenciados para personas no identificadas o no reclamadas.

La falta de lineamientos claros sobre atribuciones, responsabilidades y coordinación entre fiscalías, servicios médicos forenses, instituciones de salud y autoridades locales ha generado una zona gris estructural, propiciando decisiones discrecionales y prácticas divergentes entre entidades. En algunos estados, por ejemplo, los hospitales públicos disponen directamente de cuerpos no reclamados en fosas comunes, sin canalizarlos al circuito forense ni garantizar su trazabilidad.

En otros casos, los terrenos previamente asignados a las fiscalías para la inhumación de personas no identificadas han sido vendidos como lotes al público, generando conflictos sobre su uso. Adicionalmente, algunos panteones municipales han sido identificados como sitios de fosas clandestinas, lo que evidencia la superposición de usos formales e ilícitos en un mismo espacio. En ciertos casos, incluso se han documentado exhumaciones ilegales para revender los espacios funerarios (Estrada, 2025; Torres, 2025).

Implementación desigual y desarticulada de los marcos existentes

La entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición representó un avance normativo relevante, al establecer obligaciones específicas para el tratamiento de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas. El artículo 124 exige agotar diligencias de identificación antes de inhumar; el artículo 127 establece que toda inhumación debe ser georreferenciada y acompañada de resguardo de muestras; y el artículo 118 prohíbe entierros en fosas comunes sin protocolos forenses (LGMDFP, 2017).

Complementando la Ley, la *Guía para la inhumación e identificación de personas fallecidas no reclamadas y/o no identificadas* (SEGOB y CICR, 2020), estableció lineamientos mínimos como la inhumación individual, la toma de muestras biológicas, la vinculación con bases de datos y la articulación institucional. Sin embargo, al carecer de carácter vinculante, su implementación ha dependido de la voluntad de cada entidad; casos como los de Veracruz o Zacatecas (Burgos, 2025), donde panteones forenses no pudieron entrar en operación por incumplimientos normativos, reflejan que la infraestructura se ha priorizado sobre la aplicación de estos lineamientos.

De acuerdo con datos del INEGI de 2020-2021, de los 2.535 municipios del país, 728 contaban con fosas comunes en panteones públicos, de las cuales más de la mitad reportaron uso activo o saturación. Solo 259 municipios llevaban algún tipo de control sobre los cuerpos inhumados. Veracruz, Estado de México, Puebla y Jalisco se identificaron como zonas críticas por la alta concentración y saturación de estos espacios, lo que evidencia limitaciones en la aplicación normativa incluso en entidades con capacidad institucional relativamente alta (INEGI, 2021).

Un desafío adicional es la incertidumbre sobre la autoridad responsable de los panteones forenses. Mientras los cementerios son responsabilidad municipal, los cuerpos no identificados recaen en fiscalías o servicios forenses. En algunos casos, comisiones locales de búsqueda han actuado *de facto* como gestoras de estos espacios. En la Ciudad de México, la Comisión Local de Búsqueda habilitó un Centro de Resguardo Transitorio sin claridad jurídica sobre su competencia para ello (Reyes, 2025).

El modelo institucional en crisis: colapso, saturación y crítica pública

Entre 2020 y 2025, la expansión de panteones forenses en México avanzó sin consolidar modelos sostenibles de operación. En pocos años —o incluso meses— muchos espacios alcanzaron su límite de capacidad. En Quintana Roo, por ejemplo, se anunció su ampliación apenas tres años después de haber sido inaugurado (Hernández, 2025). En Jalisco, a pesar de incorporar mecanismos iniciales de trazabilidad, el sistema colapsó, lo que obligó al uso de cementerios privados para continuar con las inhumaciones (Martínez, 2020).

En otros casos, como en Tijuana, la infraestructura no logró siquiera entrar en funcionamiento: a mediados de 2025, el panteón ministerial presentaba un avance del 90 %, pero carecía de permisos y de una definición institucional clara (Ortiz, 2024). Casos similares se documentaron en Colima, Zacatecas y Veracruz, donde las obras quedaron inacabadas o sin fecha de apertura (Gutiérrez, 2025). Estos ejemplos reflejan una tendencia recurrente: la construcción de panteones forenses sin diagnósticos técnicos, sin estimaciones realistas del rezago y sin articulación con políticas de identificación.

Número de centros de resguardo forense u homólogos reportados por entidad (2021-2024)				
Entidad federativa	2021	2022	2023	2024
Baja California	NA	0	En proceso de integración	1
Baja California Sur	1	1	1	1
Coahuila de Zaragoza*	4	5	6	1
Guanajuato	1	1	1	1
Guerrero	1	1	1	1
Hidalgo	0	4	Sin información	1
Jalisco	0	1	1	1
Michoacán de Ocampo	0	1	1	1
Morelos**	2	2	1	1
Nuevo León**	2	1	1	1

Puebla	1	1	1	1
Quintana Roo	0	0	1	1
Sinaloa	5	5	5	5
Tabasco	1	1	1	1
Tamaulipas	0	2	3	3
Tlaxcala**	4	4	4	2
Veracruz de Ignacio de la Llave	1	1	1	1
Yucatán**	2	2	2	NA
Zacatecas**	2	2	2	NA
Total	27	35	33	24

Figura 2. Número de centros de resguardo forense u homólogos reportados por entidad (2021–2024).

Fuente: *Elaboración propia a partir de datos del INEGI* (INEGI, 2022, 2023, 2024, 2025). Nota: La tabla incluye únicamente los estados que han reportado información en alguno o todos los años de interés. NA: No aplica. *El dato proporcionado para 2024 corresponde exclusivamente al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), en ediciones anteriores el levantamiento se realizaba al CRIH y a la fiscalía estatal.

**Se desconoce el motivo del decrecimiento en los datos reportados.

Al observar la cantidad de centros de resguardo forense reportados por año (Figura 2), la evolución evidencia un modelo institucional frágil y sin continuidad. Entre 2021 y 2024, el número total reportado pasó de 27 a 35, para después descender a 33 y finalmente a 24. Al margen de casos particulares como Coahuila, donde la variación se explica por diferencias en la fuente de información, sobresalen fluctuaciones abruptas en otras entidades: Hidalgo reporta cuatro centros en 2022, no proporciona información en 2023 y registra uno en 2024; Tlaxcala reduce de cuatro a dos en 2024; y en Morelos y Nuevo León el número también disminuye con los años.

En contraste, en entidades que ocuparon los primeros lugares en homicidios dolosos en 2024 —como Guanajuato, Baja California y el Estado de México (INEGI, 2025; SESNSP, 2025)— el número de centros de resguardo se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años. Esta estabilidad, pese a la magnitud de la violencia, sugiere que la creación de infraestructura forense no ha sido prioritaria y plantea interrogantes sobre las prácticas de resguardo que se emplean en su lugar: ¿panteones municipales, fosas comunes o espacios improvisados dentro de los servicios médicos forenses?

Destaca también el caso de Sinaloa, que reporta de manera constante cinco centros entre 2021 y 2024, una cifra difícil de conciliar con la saturación documentada en otras entidades y que apunta a problemas de consistencia en el registro. En conjunto, estas disparidades muestran que la creación y el reporte de panteones forenses han sido reactivos y desarticulados, reflejando coyunturas locales más que una política nacional planificada.

Por otro lado, la comparación entre el número de centros de resguardo y la capacidad máxima declarada (Figura 3) evidencia la falta de consistencia en los reportes. Mientras que estados como Tamaulipas muestran cierta coherencia entre el incremento de infraestructura y el aumento de capacidad, en otros casos los datos resultan contradictorios: Zacatecas reduce su capacidad en más 2,000 espacios de un año a otro, y en el último levantamiento, figura como “NA”, es decir, sin centros reportados; Hidalgo reporta centros en operación pero con capacidad nula; Jalisco omite la información durante dos ediciones, incorporándola únicamente en 2024. Esto ocurre a pesar de que el cuestionario del INEGI especificaba de forma explícita:

“Por capacidad máxima de almacenamiento de cadáveres debe considerar los espacios físicos individuales destinados al almacenamiento de cadáveres. En este sentido, si para determinado centro de resguardo forense u homólogo se reporta una capacidad máxima de 25 espacios, se entenderá que dicho centro está en posibilidad de almacenar hasta 25 cadáveres” (INEGI, 2025, p. 32).

La disparidad en las respuestas sugiere que no existió un criterio uniforme entre fiscalías, pues algunas parecen haber reportado la capacidad de diseño, otras la instalada y otras la disponible en ese momento. Esta variabilidad limita la comparabilidad de los datos y reduce su utilidad para evaluar la saturación real y la eficacia del modelo institucional.

Capacidad máxima reportada para el almacenamiento de cadáveres y restos óseos en centros de resguardo forense (2021-2024)				
Entidad federativa	2021	2022	2023	2024
Baja California	NA	NA	NA	896
Baja California Sur	151	151	151	151
Coahuila de Zaragoza*	64	1714	2969	2890
Guanajuato	1614	3000	3000	3000
Guerrero	1040	1040	1040	1040
Hidalgo**	NA	33	Sin información	0
Jalisco	NA	Sin información	Sin información	792
Michoacán de Ocampo**	NA	1232	1232	992
Nuevo León**	100	20	20	20
Puebla	210	210	210	210
Quintana Roo	NA	NA	600	600
Sinaloa	348	348	348	348
Tabasco**	150	Sin información	10	10
Tamaulipas	NA	1000	1500	1500
Tlaxcala	73	85	85	100
Veracruz de Ignacio de la Llave	265	265	265	265
Yucatán**	45	Sin información	Sin información	NA
Zacatecas**	2287	200	230	NA

Figura 3. Capacidad máxima reportada para el almacenamiento de cadáveres y restos óseos en centros de resguardo forense (2021-2024). **Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del INEGI (2022, 2023, 2024, 2025). **Nota:** La tabla incluye únicamente los estados que han reportado información en alguno o todos los años de interés. NA: No aplica. **Se desconoce el motivo del decrecimiento en los datos reportados.

En años recientes, estas deficiencias han comenzado a recibir un mayor escrutinio público. Colectivos de familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han denunciado que, lejos de facilitar la identificación, los panteones forenses funcionan como simples depósitos institucionales: con registros ineficaces, bases de datos fragmentadas y condiciones inadecuadas para la restitución digna de los cuerpos. Pese a ello, las respuestas oficiales han tendido a reproducir esta misma lógica.

En Tamaulipas, por ejemplo, una diputada llegó a proponer la construcción de hasta ocho panteones forenses (Morales, 2025), lo que refleja la ausencia de visión estratégica y la recurrencia a medidas meramente paliativas. Especialistas y organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e IDHEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C., han señalado que ampliar los espacios de inhumación no resuelve la crisis si no se fortalecen los centros de identificación y se implementan estrategias integrales de búsqueda, justicia y participación familiar (Mercado, 2025).

Infraestructura forense y sostenibilidad operativa

La construcción de panteones forenses en México carece de lineamientos técnicos obligatorios que definan criterios mínimos sobre su diseño, ubicación y operación, lo que ha generado infraestructuras dispares en calidad, capacidad y costo, sin responder coherentemente a las necesidades forenses. A pesar de que la *Guía de Lineamientos para la Construcción de Panteones Forenses*, publicada por la Secretaría de Gobernación, propone criterios básicos como la inclinación del terreno para permitir el drenaje o la separación mínima entre cuerpos, su carácter no vinculante ha permitido una implementación desigual (SEGOB y CICR, 2020).

La deficiencia de estándares técnicos comunes persiste desde el uso de fosas comunes hasta los panteones forenses recientes. Un diagnóstico realizado en Veracruz (2016-2020) en cinco municipios, documentó áreas mal delimitadas, proximidad a ríos, inundaciones y bardas perimetrales deficientes, factores que comprometían la conservación de los cuerpos (EMAF, 2021).

Estas carencias también se observan en proyectos recientes: en San Fernando, Tamaulipas, se construyeron gavetas en una zona inundable, y la obra, presupuestada en 7.4 millones de pesos (aprox. 400 mil dólares), fue cancelada. En Nayarit, la construcción del Panteón Regional Forense, también en terrenos inundables, fue suspendida y su apertura sigue sin fecha confirmada (Flores, 2023; García Ortega, 2025).

La ausencia de protocolos para permisos sanitarios o de uso de suelo ha dejado inactivos varios espacios, como un panteón ministerial en Coatzacoalcos, Veracruz (Aguirre Rodríguez, 2024; Burgos, 2025). Casos en Tamaulipas, Zacatecas y Sonora, donde obras

financiadas quedaron inconclusas o abandonadas, refuerzan la percepción de que los panteones forenses responden a una lógica reactiva más que a una política nacional estructurada (García, 2024; Morales, 2025; Ponce de León Ramos, 2025).

Finalmente, las osteotecas, concebidas como espacios técnicos para conservar elementos óseos analizados, también carecen de regulación específica. Aunque deberían contar con condiciones estandarizadas —como ventilación controlada, embalaje seguro o temperatura regulada— hay indicios de que muchas operan como bodegas improvisadas, con individuos esqueletizados y elementos óseos mal resguardados, comprometiendo su valor pericial y su integridad física.

Uso desequilibrado del presupuesto y falta de sostenibilidad

En estados como Nuevo León, Colima, Sinaloa y Durango, hasta el 100 % del presupuesto federal para fortalecimiento forense en 2024 fue destinado exclusivamente a infraestructura. Aunque estos espacios resultan necesarios ante la saturación de servicios forenses, el enfoque centrado únicamente en la obra física ha desplazado otras áreas clave como personal especializado, equipamiento técnico y sistemas de información (Ruiz Ángel y Mociño, 2025).

Algunos proyectos han recibido inversiones millonarias —como el panteón forense de Coatzacoalcos, Veracruz, que entre 2021 y 2023 obtuvo más de 61 millones de pesos (aprox. 1,4 millones de dólares) y permanece sin operar (Gutiérrez Arias, 2024)—, pero pocas entidades destinan fondos para cubrir gastos recurrentes como vigilancia, conservación o actualización de registros.

El Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en Morelos lo ilustra a nivel federal: inaugurado en 2022, fue desmantelado tres años después por la insuficiencia de personal y articulación institucional. De forma similar, muchos panteones forenses —incluso con equipamiento especializado como cámaras de refrigeración— carecen de servicios básicos como agua o sanitarios, o se ubican en zonas rurales alejadas de laboratorios y unidades de atención a víctimas, lo que dificulta su integración a los procesos de identificación (Mercado, 2025; G. Sánchez, 2025).

En municipios como Magdalena, Atotonilco, Tonalá y El Salto (Franco-Migues, 2019), los proyectos de panteones forenses enfrentaron oposición vecinal, derivada de temores sanitarios y estigmas asociados con la violencia. Estas resistencias han frenado construcciones ya planeadas, lo que evidencia que, además de criterios técnicos, es indispensable un enfoque de diálogo, transparencia y no estigmatización para lograr la instalación sostenible de estos espacios.

Reflexiones finales y perspectivas

El análisis realizado muestra que, a pesar de los esfuerzos institucionales recientes por dignificar el tratamiento de las personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas, persiste una brecha crítica entre la construcción de infraestructura y su integración efectiva en los procesos de identificación y restitución.

En este escenario, resulta indispensable contar con fuentes estadísticas consistentes que permitan dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema. Aunque en años recientes se han incorporado indicadores específicos en los censos nacionales, la información disponible todavía presenta limitaciones que dificultan la construcción de un panorama consolidado a nivel nacional.

La proliferación de panteones forenses, sin criterios técnicos vinculantes ni estrategias de sostenibilidad operativa, ha derivado en espacios fragmentados, subutilizados o incluso abandonados, donde la planeación financiera prioriza la obra física por encima de recursos necesarios para su operación cotidiana, comprometiendo la trazabilidad y la integridad de los cuerpos.

La débil coordinación entre fiscalías, servicios forenses, registros civiles y comisiones de búsqueda, ha impedido consolidar una política nacional coherente, interoperable y centrada en el derecho de las familias a la verdad y la justicia. En este contexto, las familias y organizaciones de la sociedad civil, han desempeñado un papel crucial para situar la dignidad de las personas fallecidas y el derecho de sus seres queridos en el centro del debate.

El Estado mexicano enfrenta así el desafío urgente de transformar los espacios de resguardo en eslabones activos de una política pública articulada e integral. No basta con construir infraestructura: es indispensable garantizar su operación técnica, financiera y humana; vincularla con mecanismos efectivos de búsqueda, y someterla a procesos de supervisión independiente.

Asumir esta tarea implica romper con las lógicas de abandono, opacidad y archivo. Solo entonces será posible asegurar que cada cuerpo resguardado no represente una nueva desaparición, sino una oportunidad concreta de identificación, restitución, verdad y justicia, así como garantías de no repetición.

Ciudad de México, 26 de septiembre 2025

Agradecimientos

Agradecemos a los revisores de este artículo por sus valiosas observaciones, que contribuyeron a enriquecer el contenido y a adecuarlo a una audiencia internacional. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a colegas de fiscalías y comisiones de búsqueda que compartieron comentarios y atendieron nuestras consultas durante la preparación del manuscrito; sus aportaciones fueron fundamentales para fortalecer varios de los argumentos aquí desarrollados.

Referencias Bibliográficas

Aguirre Rodríguez, M. A. (2024). Un panteón forense que nació muerto 1. *Plumas Libres*. <https://plumaslibres.com.mx/2024/08/07/un-panteon-forense-que-nacio-muerto-1-marco-antonio-aguirre-rodriguez-reportaje/>

BCReporteros. (2023). ¿Qué es y cómo funcionarán los panteones forenses? *BCReporteros*. <https://www.bcreporteros.com/que-es-y-como-funcionara-los-panteones-forenses/>

Beltrán-Gil, I. (2022). Double disappearance: A problem that increases the forensic crisis in Mexico. *Forensic Science International: Reports*, 5, 100256. <https://doi.org/10.1016/j.fsir.2022.100256>

Burgos, E. (2025). No inauguran el nuevo panteón forense de Coatzacoalcos: No tiene permisos sanitarios, ya entraron a robar y se están cayendo las placas de los nichos.

Sureste Sur. <https://surestesur.com/no-inauguran-el-nuevo-panteon-forense-de-coatzacoalcos-no-tiene-permisos-sanitarios-ya-entraron-a-robar-y-se-estan-cayendo-las-placas-de-los-nichos>

Catoggio, M. S. (2021). Nombrar a los desaparecidos: Verdad, justicia y sentido histórico en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. *Avances del Cesor*, 18(25). <https://doi.org/10.35305/ac.v18i25.1535>

CNB y SEGOB. (2025). *Versión estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPdNO)*. Plataforma pública del RNPdNO. Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Gobierno de México. <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index>

Comisión de la Verdad de Colombia. (2022). *Hallazgos y recomendaciones: Informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia*. Comisión de la Verdad. <https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones>

COMVERDAD. (2022). *Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad de Guerrero y sus tres documentos anexos* [ARTICLE 19].

<https://articulo19.org/informecomverdad/>

Coronel, J. M. (2019). ¿Por qué México necesita panteones ministeriales? *Newsweek en Español*.

<https://newsweekespanol.com/2019/02/01/por-que-mexico-necesita-panteones-ministeriales/>

CPEUM. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/cpeum.pdf>

De la Rosa Rodríguez, P. I. (2020). Violencia contra migrantes: Escenario común tras la guerra contra el crimen organizado en México. *REVISTA IUS*, 15(47).

<https://doi.org/10.35487/rius.v15i47.2021.656>

Devia Garzón, C. A., García Perilla, J. C., Cabrera Jaimes, L. S., & Herrera Barrios, D. K. (2024). Plan Colombia e Iniciativa Mérida: Identificación de los resultados en la lucha contra el problema de las drogas. *El Ágora USB*, 24(1), 281–306.

<https://doi.org/10.21500/16578031.6346>

EMAF. (2021). *Diagnóstico del manejo de fosas comunes en el Estado de Veracruz: Municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán y Xalapa* (EMAF). Equipo Mexicano de Antropología Forense.

<https://emaf.org.mx/wp-content/uploads/2025/08/2021-Diagnostico-fosas-comunes-Veracruz.pdf>

Estrada, A. (2025). Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: Investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastiánito. *Infobae México*.

<https://www.infobae.com/mexico/2025/08/20/indagan-posible-reventa-de-tumbas-en-jalisco-investigan-exhumaciones-irregulares-en-cementerio-de-san-sebastianito/>

Estrada, R. H. (2023). Desaparecidos por segunda vez. *Etcétera*.

<https://etcetera.com.mx/opinion/desaparecidos-por-segunda-vez/>

FJEDD, Delgadillo Pérez, A. L., Cabaret, F., Rincón, T., Interiano, C., Méndez, M., Domínguez, M., Kerwin, H., Méndez Cruz, M., & Cárdenas Velasquez, B. (2024). *Estudio de análisis del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI) y su funcionamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras en casos de personas migrantes desaparecidas*. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) con el apoyo de la Oficina Regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

<https://www.fundacionjusticia.org/mecanismo-de-apoyo-exterior-de-busqueda-e-investigacion/>

Flores, A. (2023). Cambia de lugar el nuevo panteón regional forense de Nayarit. *Reporteros.mx*.

<https://reporteros.mx/index.php/2023/01/16/cambia-de-lugar-el-nuevo-panteon-regional-forense-de-nayarit/>

Franco, D., González, F., Tapia, F., Gallardo, A., & Vargas, S. (2020, septiembre 17). Jalisco: La verdad de los “Tráileres de la Muerte”. *A dónde van los desaparecidos*.

<https://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/09/17/jalisco-la-verdad-de-los-trailerres-de-la-muerte/>

García Ortega, A. (2025). En marzo centro de resguardo temporal e identificación genética. *Periódico Realidades*.

<https://periodicorealidades.com/index.php/2025/01/27/en-marzo-centro-de-resguardo-temporal-e-identificacion-genetica/>

García, R. (2024). *Sin identificar, 952 cadáveres: Informa FGJEZ*. El Sol de Zacatecas.

<https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-zacatecas/20240616/281565180926418>

Gutierrez Arias, G. H. (2024). Panteón forense. *El Nuevo Siglo*.

<https://www.elnuevosiglo.com/post/pante%C3%B3n-forense>

Gutiérrez, H. de L. (2025). *A tres años y 17 millones, el panteón forense sigue inconcluso*.

<https://diarioavanzada.com.mx/?p=78762>

Hernández, A. (2021). *Tamaulipas. Segundo panteón forense abre en El Mante*. Grupo Milenio.
<https://www.milenio.com/policia/tamaulipas-segundo-panteon-forense-abre-en-el-mante>

ICMP. (2019). Innovative Efforts to Find the Missing: The Joint Work of ICMP, the Prosecutors and MPI. *International Commission on Missing Persons (ICMP) News*.
<https://icmp.int/news/innovative-efforts-to-find-the-missing-the-joint-work-of-icmp-the-prosecutors-and-mpi/>

ICRC. (2019). *Humanity after Life: Respecting and Protecting the Dead*. International Committee of the Red Cross ICRC.
https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-09/Final%20eng%20_Humanity%20after%20life.pdf

INEGI. (2021). *Recopilación de información de los cementerios públicos en las zonas metropolitanas del país 2021*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ricpzmp/2020/doc/resultados_ri-cpzmp2021.pdf

INEGI. (2022). *Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2022*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
<https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2022/>

INEGI. (2023). *Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2023*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
<https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2023/>

INEGI. (2024). *Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2024*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
<https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2024/>

INEGI. (2025). *Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
<https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2025/>

León, S. (2025). ¿Cuáles fueron los estados más violentos en México en 2024? SESNSP revela promedio diario de homicidios dolosos. *Vanguardia*.

<https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuales-fueron-los-estados-mas-violentos-en-mexico-en-2024-sesnsp-revela-promedio-diario-de-homicidios-dolosos-aa14415566>

LGMDFP. (2017). *Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas*.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/lgmddf.pdf>

LGS. (2024). *Ley General de Salud*.

Lozano, L. F. (2025). *Desaparece el INAI, pero no las obligaciones de transparencia; ¿cómo puedes ejercer ahora tu derecho a la información?* Animal Político.

<https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/inai-obligaciones-transparencia-derecho-informacion>

Martínez, J. (2020). *Jalisco. Por saturación de panteones rentan gavetas en cementerios GDL*. Grupo Milenio.

<https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-saturacion-panteones-rentan-gavetas-cementerios-gdl>

Mercado, S. (2025). *Insuficientes centros de identificación humana en México, señala IMDHD; desapariciones siguen sin ser prioridad*. El Universal.

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/insuficientes-centros-de-identificacion-humana-en-mexico-senala-imdhd-desapariciones-siguen-sin-ser-prioridad/>

Miranda, J. (2016). *Autorizan exhumación de 35 cuerpos en otra fosa de Morelos*. El Universal.

<https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/10/autorizan-exhumacion-de-35-cuerpos-en-otra-fosa-de-morelos/>

Morales, A. (2025). Demanda Diputada de Morena construcción de ocho panteones forenses en Tamaulipas. *El Mercurio de Tamaulipas*.

<https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/demanda-diputada-de-morena-construccion-de-ocho-panteones-forenses-en-tamaulipas>

OHCHR. (2017). *Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016): Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_sp.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2016). *La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta. Segunda edición (revisada)*. OPS/OMS.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50607/9782940396535_spa.pdf

Ortiz, A. K. (2024). *Panteón forense en Tijuana continúa sin fecha para operar*. ZETA LIBRE.

<https://zetatijuana.com/2024/12/panteon-forense-en-tijuana-continua-sin-fecha-para-operar/>

Ponce de León Ramos, G. (2025). *Panteón Forense, ¿en el abandono?* *Primera Plana Digital*.

<https://www.primeraplanadigital.com.mx/panteon-forense-en-el-abandono/>

Rea, D. (2020). Coahuila: Los cuerpos de los que «nadie» sabía. *Zona Docs. Periodismo en Resistencia*.

<https://www.zonadocs.mx/2020/05/19/coahuila-los-cuerpos-de-los-que-nadie-sabia/>

Reyes, S. (2025). *La nueva estrategia de búsqueda de personas en la CDMX: ¿más de lo mismo o un plan inédito?* *ZonaDocs*.

<https://www.zonadocs.mx/2025/06/29/la-nueva-estrategia-de-busqueda-de-personas-en-la-cdmx-mas-de-lo-mismo-o-un-plan-inedito/>

Rosen, J. D., & Zepeda Martínez, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: Una guerra perdida *The War on Drugs in Mexico: A Lost War*. *Revista Reflexiones*, 94(1).

<https://doi.org/10.15517/rr.v94i1.20889>

Ruiz Ángel, T., & Mociño, N. (2025). *CRISIS FORENSE EN MÉXICO: Presupuesto forense para entidades federativas*. Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C.

Sánchez, A. (2017). *Pide PGR crear panteón forense*. El Universal.

<https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/21/pide-pgr-crear-panteon-forense/>

Sánchez, E. (2024). *Plan de exhumación de Coahuila: Recursos fluyen sin encontrar a desaparecidos*. Pie de Página.

<https://piedepagina.mx/plan-de-exhumacion-de-coahuila-recursos-fluyen-sin-encontrar-a-desaparecidos/>

Sánchez, G. (2025, mayo 17). *Panteón forense aún sin fecha para inicio de operaciones*. El Imparcial.

<https://www.elimparcial.com/tij/tijuana/2025/05/17/panteon-forense-aun-sin-fecha-para-inicio-de-operaciones/>

SEGOB & CICR. (2020). *Guía técnica para inhumación y el resguardo de personas fallecidas no identificadas e identificadas no reclamadas*. Secretaría de Gobernación. Comité Internacional de la Cruz Roja.

SESNSP. (2025). *Víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2024*. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

<https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/historico-de-victimas-y-unidades-robadas>

Torres, R. (2025). *Suman 15 cuerpos localizados en fosa clandestina de panteón en Tlaquepaque, Jalisco; autoridades estatales solo reconocen dos*. El Universal.

<https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-15-cuerpos-localizados-en-fosa-clandestina-de-panteon-en-tlaquepaque-jalisco-autoridades-estatales-solo-reconocen-dos/>

Tzuc, E., & Sánchez, M. (2024). *Cierra sexenio de AMLO con más de 72.100 cuerpos sin identificar. A Donde Van Los Desaparecidos*. Quinto Elemento Lab.

<https://quintoelab.org/project/sexenio-amlo-72-mil-cuerpos-crisis-forense>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists*. United Nations Office on Drugs and Crime.

<https://es.scribd.com/document/636869334/Untitled>

Yankelevich Winocur, J., Espinosa Álvarez, G. Y., Minor Garduño, Z., Reyes Montijo, B. M., Yankelevich Winocur, J., Espinosa Álvarez, G. Y., Minor Garduño, Z., & Reyes Montijo, B. M. (2022). Los desaparecidos que nadie ocultó: Hacia una tafonomía social de la desaparición administrativa. *Alteridades*, 32(64), 35–46.